

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Le III^{ème} Reich et l'Ukraine

1939 — 1945

par Elie BORSCHAK

LE B.E.I.P.I. a déjà publié, en contribution à l'histoire du comportement de l'U.R.S.S. dans la guerre entreprise par l'Allemagne nazie, deux études substantielles : **Comment Hitler a perdu la guerre en U.R.S.S.**, par Wallace Carroll (n° 25), et **La première défaite d'Hitler à l'Est** (n° 46, supplément). Le sujet est loin d'être épuisé. L'article ci-dessous, de M. Elie Borschak, historien et professeur d'origine ukrainienne, apporte un précieux surcroît d'informations, d'observations et de références à l'analyse d'événements majeurs dont les conséquences pèsent sur le présent et pèseront encore longtemps sur l'avenir de l'Europe.

M. Elie Borschak, dont les écrits font autorité en matière d'histoire ukrainienne, est certainement l'écrivain le plus qualifié pour traiter en connaissance de cause le thème des rapports circonstanciels entre l'Allemagne et l'Ukraine, inséparable de celui des liens durables entre l'Ukraine et la Russie. Parmi ses ouvrages les plus importants, mentionnons : **Napoléon et l'Ukraine** (Paris, 1922) ; **Le Mouvement national ukrainien au XIX^e siècle** (Paris, 1930) ; **Early relations between England and Ukraine** (Slavonic Review, 1931) ; **L'Ukraine dans la littérature de l'Europe Occidentale** (Paris, 1935) ; **L'Ukraine à la Conférence de la Paix** (Paris, 1938) ; **La Légende historique de l'Ukraine** (Paris, 1949). Arrêté et emprisonné à Paris sous l'occupation allemande, en tant qu'adversaire du pangermanisme et éditeur d'une publication ukrainienne clandestine, il a consigné ses impressions et souvenirs de cette expérience dans un petit livre, **Huit mois à la Santé** (Paris, 1948). M. Borschak dirige actuellement la revue **L'Ukraine**, éditée à Paris.

I.

Légende et réalité

AVANT et pendant la seconde guerre mondiale, la légende ukrainienne se présentait comme un dyptique : soviétique et occidental. La version soviétique prétendait que tout le peuple ukrainien s'était dressé comme un seul homme contre l'envahisseur. Il suffit de parcourir les articles qui accompagnent le *Bottin* ukrainien publié à Kiev depuis 1946, pour s'en convaincre. La littérature et l'art soviétiques ont emboîté

le pas et les citoyens de l'U.R.S.S. ont pu lire dans toutes les langues de l'Union les souvenirs édifiants du chef des « partisans » ukrainiens, le général-major et héros de l'Union Soviétique, Kovpak (1), et admirer le film sur les « partisans », *L'arc-en-ciel*, parvenu jusqu'à Paris.

(1) Publiés pour la première fois en ukrainien à Kiev en 1945.

Quand l'Américain John Fisher, ancien fonctionnaire de l'U.N.R.R.A. à Kiev en 1946, a essayé de porter atteinte à cette légende (2), il fut vertement rappelé à l'ordre par la plume engagée de O. Poltorackij dans la revue de Kiev, *Le présent et l'avenir* (3), organe officiel du Ministère des Affaires Etrangères de l'Ukraine Soviétique.

Version occidentale de la légende ukrainienne

D'après la version occidentale de la légende ukrainienne, Hitler aurait eu pour but de guerre, entre autres, la création d'une Ukraine indépendante. Aussi peut-on lire dans la dépêche du 19 novembre 1938, du comte Potocki, ambassadeur de Pologne à Washington, l'affirmation de M. Bullitt : « *L'Allemagne disposerait d'un personnel ukrainien complet qui prendrait à l'avenir le gouvernement de l'Ukraine et y fonderait un Etat ukrainien indépendant sous l'influence allemande* » (4). Une autre dépêche de M. Coulondre, ambassadeur de France à Berlin, du 15 décembre 1938, précise : « *Dans son entourage [d'Hitler] on songe à... la propagande en Pologne, en Roumanie et en U.R.S.S. en faveur de l'indépendance ukrainienne...* » (5).

C'est dans la période qui va de Munich à Prague que le monde occidental a été envahi par un véritable flot de publications sur une « Ukraine allemande » (6). Plus tard, en 1943, en pleine guerre germano-soviétique, on pouvait lire dans le livre de Champeaux (7), *vademecum* du collaborationnisme le plus farouche : « *Le problème*

(2) Voir son livre traduit en français sous le titre qui ne brille pas par sa clarté : *Les Russes tels qu'ils sont*, Paris, Hachette, 1947.

(3) 1947, VII, pp. 20-23.

(4) *Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges*. Auswärtiges Amt. Berlin, 1939, n° 4, p. 3.

(5) Ministère des Affaires Etrangères. *Documents diplomatiques*. 1938-1939, Paris, Imprimerie Nationale, 1939, n° 33, p. 39-40.

(6) Cf. notre Chronique ukrainienne dans la *Revue des Etudes Slaves*, 1947, pp. 227-228.

(7) *La croisade des démocraties*, Paris, Editions du Centre d'Etudes de l'Agence Interfrance, II, pp. 339-349.

ukrainien devient, dès le lendemain de Munich, le problème capital de la politique européenne... La Russie Carpathique est un chemin tout tracé pour une armée qui venant de Vienne, par la Slovaquie, se dirigerait vers l'Ukraine Soviétique. »

Les Allemands en Ukraine en 1918

Or, tout cela relève de la version occidentale de la légende ukrainienne. Ici un retour en arrière s'impose. Le séjour des Allemands en Ukraine, en 1918, ne fut qu'un simple épisode de la première guerre mondiale et avait un but bien déterminé : ravitailler l'Allemagne en lutte contre l'Occident et occuper des points stratégiques dans l'ancien empire des Tsars, atouts pour un traité de paix éventuel (8).

Le vétéran du « projet ukrainien » Paul Rohrbach qui vit encore (9) [il est né en 1869], chef de l'Office Central de l'Information étrangère, lors de la dernière guerre, exposa dans un article « *Comment c'est arrivé* » (10) ses démêlés avec Ludendorff qui ne voulait pas donner suite à son « projet ukrainien » à longue portée et ne pensait qu'au but immédiat.

Le II^e Reich et le problème ukrainien

Après la défaite de 1918 jusqu'à l'avènement d'Hitler, la politique du II^e Reich était dominée par le traité de Rapalo, ce qui excluait à priori toute politique active de la Wilhelmstrasse en Ukraine Soviétique. Par contre elle était agissante en Ukraine polonaise afin de créer des difficultés au gouvernement de Varsovie.

(8) Voir E. Borschak, *La paix ukrainienne de Brest-Litovsk*, Paris, 1929, p. 79 ; Documents nouveaux sur la politique ukrainienne des Empires Centraux en 1918, dans *Affaires Etrangères*, 1939, III, IV.

(9) Voir une très instructive correspondance inédite entre Rohrbach et Thil, consul général d'Allemagne à Kiev en 1918, publiée par Henry Cord Meyer dans *American Slavic and East European Review*, New-York, 1950, avril, pp. 105-116.

(10) *Woher es kam ?* dans *Westermanns Monatshefte*, 1937, II, p. 497-504.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Hitler, Ribbentrop, Rosenberg et le problème ukrainien

Hitler était autrichien et, comme tel, connaissait au moins l'existence des Ukrainiens. Mais avant sa guerre avec l'U.R.S.S., il n'avait, dans ses multiples discours, prononcé qu'une seule fois le mot « Ukraine », lors du congrès de Nuremberg, le 12 septembre 1938 et sous forme d'un vague regret : « Si, disait-il, les champs de blé sans fin de l'Ukraine se trouvaient à l'intérieur de l'Allemagne, sous la direction national-socialiste, notre pays nagerait dans l'abondance. » (11).

Ribbentrop ne semblait pas avoir d'idées précises sur l'Ukraine. Mais Alfred Rosenberg, à la tête de l'Office des Affaires Etrangères du parti national-socialiste, éclipsait Ribbentrop. Ancien sujet russe, né à Reval, en Esthonie, Rosenberg s'intéressait de longue date à la question ukrainienne. Bien avant l'avènement d'Hitler, dès 1927, il proclama sans ambages dans son livre *Die Zukunft einer deutschen Aussenpolitik* : « Une alliance entre Kiev et Berlin s'impose comme nécessité d'Etat à la future politique allemande » (12). Certes, en devenant personnage officiel, Rosenberg s'abstint de déclarations aussi catégoriques, mais l'idée d'une Ukraine plus ou moins « indépendante » et dominée par l'Allemagne mûrissait en lui. Nous connaissons aujourd'hui, d'après les dépositions devant le tribunal de Munich du professeur Mende, ancien haut fonctionnaire des bureaux de Rosenberg, et de W. Schenck, ancien chef de l'Office de sécurité en Galicie, le plan ukrainien de Rosenberg. L'Ukraine, une fois occupée, le pouvoir suprême devait passer aux Allemands. Les Ukrainiens auraient occupé des postes secondaires et subalternes, mais avec la possibilité de former une armée alliée. La guerre terminée, le gouvernement allemand, en récompense des services rendus par l'armée ukrainienne dans la lutte contre le bolchevisme, devait par un acte solennel transmettre tout le pouvoir aux Ukrainiens, s'étant assuré au préalable d'avantages politiques et économiques (13).

(11) *Mein Kampf* ne mentionne pas le nom de l'Ukraine mais parle de l'Est en général.

(12) p. 97.

(13) D'après le journal ukrainien *Amérique*, Philadelphie, 7 février 1951. Sur Rosenberg et l'Ukraine, voir aussi le livre de Peter Kleist, chef de la section politique du Ministère de l'Est de Rosenberg : *Zwischen Hitler und Stalin, 1939-1945*, Bonn, Athenäum-Verlag, pp. 141-152.

Hitler, Staline et le problème ukrainien

Mais le grand maître de la politique allemande n'était ni Ribbentrop, ni Rosenberg. C'était Adolf Hitler pour qui l'Ukraine n'était qu'un instrument à faire chanter Staline. Des centaines d'articles comme nous l'avons déjà dit, consacrés à l'Ukraine, ont paru à Paris, à Londres et à Rome entre septembre 1938 et mars 1939, articles inspirés directement ou indirectement par la propagande allemande. Chose curieuse, et ce fait a son importance, une seule grande capitale en Europe n'a pas vu l'éclosion de ce genre d'articles : Berlin... Car le « plan ukrainien » d'Hitler était de faire comprendre à Staline que c'était l'Occident qui poussait l'Allemagne vers l'Ukraine. Cette manœuvre a parfaitement réussi : le 10 mars 1939, au XVIII^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., Staline déclara soudainement que l'Allemagne ne nourrissait aucun plan de mainmise sur l'Ukraine soviétique et « qu'il ne permettra pas aux provocateurs de guerre, habitués à faire tirer les marrons du feu par les autres, d'entraîner notre pays dans des conflits » (14). Cette déclaration fut comprise à Berlin. Le 15 mars 1939, non seulement avec l'accord, mais sur les instances pressantes d'Hitler (15), les Hongrois entrèrent en Ukraine Carpathique, cette même Ukraine Carpathique qui tenait en haleine, depuis septembre 1938, Moscou et l'Occident, cette Ukraine Carpathique dont la capitale, la petite bourgade de Hust, abritait à un moment donné jusqu'à cinquante membres du personnel du Consulat allemand.

Désormais, l'obstacle ukrainien écarté, le 26 mars 1939, l'ambassadeur allemand à Moscou recevait des instructions où l'on pouvait lire que les dirigeants allemands avaient cru discerner dans le discours de Staline, de mars, certains signes d'une nouvelle orientation (16). Et le 23 août 1939, le monde stupéfait apprit l'accord Hitler-Staline. La deuxième guerre mondiale avait commencé.

(14) J. Staline, *Sur la voie du communisme*. Rapport présenté au XVIII^e Congrès. Paris, Bureau d'éditions, p. 15. Cité d'après A. Rossi, *Deux ans d'alliance germano-soviétique*. Paris, 1949, p. 19.

(15) Voir à ce sujet des précisions inédites de Walter Hagen : *Die geheime Front. Organisation, Personen und Aktionen des deutschen Geheimdienstes*. Linz-Wien, 1950, pp. 179-186.

(16) A. Rossi, op. cit., p. 20.

II.

L'Ukraine Soviétique au début de la deuxième guerre mondiale

Qu'était l'Ukraine Soviétique au début de cette guerre ? L'Ukraine Soviétique, ukrainienne, celle de Lénine, avait vécu. Les suicides de Skrypnyk, de Chvylovyj, de Panas Lioubtchenko, président des Commissaires du Peuple ukrainien, la famine de 1933, les épurations successives dans le Parti et parmi les intellectuels ralliés au régime, l'époque de Iéjov de sinistre mémoire (17)

(17) Voir notre étude *Et l'Ukraine ?* dans le *Flambeau*, numéros 1-2 de 1948.

— tout cela avait changé de fond en comble la situation en Ukraine qui désormais vivait sous une terreur permanente.

Aussi rien d'étonnant que dans les milieux ukrainiens, un mouvement de sympathie se dessinât en faveur de l'Allemagne d'Hitler, malgré toute la propagande antihitlérienne de Moscou et, peut-être, à cause même de cette propagande. Qu'il nous soit permis d'apporter ici un témoignage inédit d'un écrivain ukrainien aujourd'hui en Occident. La scène se passe au début de 1938,

à Kiev, à la « Maison des Ecrivains ukrainiens » où se réunissaient des hommes de lettres et des artistes. Dans la salle de lecture, sur la table, parmi les revues et les journaux soviétiques, s'était glissée, on ne sait trop comment, une revue italienne illustrée où se trouvait la photo d'Hitler. Chacun se pencha sur cette photo « abhorrée » en disant à haute voix, afin d'être bien entendu par le voisin : « Voyons de plus près cette canaille »... Faut-il ajouter que la « canaille » était examinée d'un œil plutôt sympathique, car en U.R.S.S. tous les ennemis déclarés du gouvernement jouissent d'une certaine faveur du public...

Le paysan ukrainien perché dans les kolkhozes rêvait à quoi rêvent tous les paysans du monde : devenir propriétaire du lopin de terre qu'il cultive, et attendait, lui aussi, des changements à la suite d'une guerre.

Quant aux ouvriers, depuis longtemps ils savaient à quoi s'en tenir dans un pays où le gouvernement s'intitulait « gouvernement des ouvriers ».

Rattachement de la Galicie à l'Ukraine Soviétique

Le pacte Hitler-Staline et les débuts de la guerre mondiale ont vu se réaliser des aspirations séculaires du peuple ukrainien. Le 17 septembre 1939, les troupes soviétiques pénétraient sur le territoire de la République Polonaise et la Galicie et la Volhynie furent annexées à l'Ukraine Soviétique.

Il faut bien dire que l'armée soviétique était entrée en Galicie avec des mots d'ordre patriotiques « libérer la Galicie des seigneurs polonais » et fut reçue plutôt avec sympathie. Les autorités soviétiques, lors de leur premier séjour en Galicie, pour des raisons politiques (était-ce dans l'attente d'une guerre avec l'Allemagne?) se comportèrent avec une certaine modération. Les kolkhozes ne furent pas imposés, l'Eglise uniate, bien brimée, ne fut pas supprimée, et il n'y eut pas d'arrestations en masse, du moins jusqu'à la fin de 1940. Mais à partir de ce moment, la situation changea et les déportations commencèrent. Citons ici le passage d'une lettre qui nous a été adressée par V. Dorochenko, ancien conservateur de la bibliothèque de la Société Savante Chevchenko à Léopol, homme aux idées modérées, qui ne s'était jamais occupé de politique (V. Dorochenko est actuellement aux Etats-Unis).

« ... Au paradis de tous les travailleurs règne le système de la responsabilité collective. Vous n'êtes pas seul à expier vos péchés, vrais ou faux, mais toute votre famille et vos amis. Nous avons vu des familles entières de « coupables » déportées au Kazakstan où elles ont subi des conditions matérielles et morales intolérables... en 1940 j'ai été aussi amené au N.K.V.D. où un juge d'instruction, Arménien grossier et ignare, m'a menacé en disant : « Pour toi, le vieux, ta tombe est déjà creusée. »

Les gens de la Grande Ukraine (18) n'ignoraient pas ce qui se passait en Galicie. D'ailleurs l'espoir suscité par l'unification de l'Ukraine ne tarda pas à se dissiper, car les Soviets eurent

bientôt fait d'établir une frontière et il devint très difficile de passer de la Grande Ukraine en Galicie et *vice versa*. Les quelques Ukrainiens de Galicie qui avaient réussi à se rendre à Kiev étaient littéralement épouvantés de ce qu'ils avaient vu là-bas.

Dans l'attente d'une guerre

Mais bientôt des nouvelles chuchotées à voix basse commencèrent à se répandre en Ukraine Soviétique : la guerre avec l'Allemagne était imminente. Etait-ce l'effet de la propagande allemande ou les grandes concentrations de troupes soviétiques en Ukraine et les innombrables discours de propagande exhortant les masses à se tenir prêtes?

Les accords Molotov-Ribbentrop du 28 septembre 1939 avaient laissé à l'Allemagne le pays de Kholm habité à ce moment-là par des Ukrainiens (19). D'autre part les Ukrainiens évadés de la Galicie devenue soviétique s'étaient installés à Cracovie, capitale du « Gouvernement général » [c'est ainsi que les Allemands avaient baptisé la Pologne] où un Comité Ukrainien avait été créé, sous l'égide du fameux Franck. Les Allemands, par le truchement de personnages de second ordre et en termes vagues, ne cachaient plus désormais leur intention de « libérer l'Ukraine »...

Les *Souvenirs* d'une « personne déplacée » qui signe Pravoberejnyj (20) évoquent éloquentement l'atmosphère qui régnait alors parmi l'« intelligentsia » de la Grande Ukraine au début de 1941 :

« ... L'air était saturé de bruits de guerre et devenait irrespirable. Les récits des journalistes soviétiques sur l'horreur des batailles en France, les communiqués sur les bombardements de Londres, ne faisaient plus peur à personne. Les lettres de France du caméléon soviétique bien connu Ilya Ehrenbourg étaient accueillies avec un sourire sceptique et ne produisaient plus aucun effet. Un jour, en avril 1941, quelques personnes s'étaient réunies au jardin de notre Institut Technique. Elles avaient confiance les unes dans les autres, chose très rare en U.R.S.S. On parlait de la guerre... »

« — Si seulement elle pouvait commencer, nous étouffons dans cette atmosphère — gémit le doyen de notre faculté, le jeune ingénieur U., homme de talent et travailleur acharné — toujours se méfier, sentir toujours le regard inquisiteur d'un agent secret, dans la rue, dans la salle des cours, cela dépasse les forces humaines... »

Et voici ce qu'avait confié à F. Pravoberejnyj le cocher chargé de le conduire à Kiev à l'Institut Technique, situé à quelques kilomètres de la capitale :

« ... Tous, nous attendons, nous n'avons plus la force de supporter davantage le régime. La puissance soviétique s'effondrera d'un seul coup. Mon fils Klim est dans l'armée, son unité se trouve près de Darnycja [aux environs de Kiev], il y a deux jours il est venu nous voir et il nous a

(19) A la suite des accords de Yalta, les Ukrainiens de Kholm ont été transportés en Ukraine Soviétique, le territoire même de Kholm fait actuellement partie de la Pologne.

(20) *Ukrainski Visti*, Neu-Ulm, 7 décembre 1950.

(18) On appelle ainsi l'Ukraine Soviétique dans les frontières de 1939.

dit que tous, à l'exception des commissaires et des membres du Parti, jeteront bas leurs armes dès que la guerre commencera. Même parmi les commandants d'unités il y en a qui ne pensent qu'à prendre le large. Mon Klim fera la guerre comme les autres. Ses vêtements civils sont déjà tout prêts... »

Au début de mai 1941, — poursuit l'auteur des *Souvenirs* — j'ai rencontré P. (21) à Kiev. C'était un paysan que je connaissais bien. En 1929, le

(21) L'auteur ne donne pas le nom des personnes restées en U.R.S.S.

malheureux P. avait été dékoulakisé et déporté quelque part près de Mourmansk. Deux ou trois ans plus tard, il s'était évadé et il vivait avec de fausses pièces d'identité. Nous pouvions donc parler à cœur ouvert.

« Ecoutez bien ce que je vous dis là, déclara P., les Allemands seront ici et rien ne pourra sauver le pouvoir soviétique, tout le peuple et surtout les paysans attendent que cela commence. Alors on saura ce qu'il faut faire. On ne se battra pas pour les commissaires et les kolkhozes. »

III.

Comment les Ukrainiens ont accueilli les Allemands

Le 22 juin 1941, les troupes hitlériennes franchissaient les frontières de l'U.R.S.S. Une semaine plus tard, Lvov et toute la Galicie orientale étaient occupées. Les Ukrainiens, exaspérés par les exécutions de dernière heure, accueillirent les Allemands à bras ouverts. L'armée soviétique reculait en désordre, talonnée par l'ennemi qui pénétra sur le territoire de l'Ukraine proprement dite, depuis vingt ans sous la domination soviétique. Le monde stupéfait, qui se souvenait des déclarations tonitruantes de Vorochilov que la guerre se ferait sur le territoire ennemi, était témoin de l'avance foudroyante des blindés allemands qui paraissait inexplicable. Or, la raison en était très simple : les soldats ukrainiens se rendaient en masse, 250.000 sous Ouman, plus de 700.000 près de Kiev... Les 45.000 habitants de Kiev requis pour creuser des tranchées dans la région de Nijn se rendirent eux aussi aux Allemands ou prirent la fuite (22).

« Toutes les routes — raconte un témoin oculaire (23) — qui menaient de Galicie à Kiev, pullulaient de déserteurs. Nombre d'entre eux s'arrêtaient dans les villages pour demander des vêtements civils... »

Dès les premiers jours de la guerre, la panique s'était emparée des autorités de Kiev et, ainsi que nous l'a exposé un témoin oculaire, farine, sucre, etc, furent jetés dans le Dniepr afin que le ravitaillement ne tombât pas entre les mains des Allemands; mais Kiev n'ayant été occupée que 2 mois et demi, plus tard, il fallut en tout hâte amener ces produits de Kharkov, ville située à cinq cents kilomètres de la capitale...

Les dirigeants soviétiques, les membres influents du Parti et, bien entendu, les agents du N.K.V.D. quittèrent Kiev au début même de la guerre. Les archives du N.K.V.D. furent brûlées et un nuage de fumée s'étendait sur la ville en panique. Les intellectuels furent évacués de force à Oufa et il fallait user de ruse pour échapper à ces départs forcés.

Quand Staline dans son discours du 3 juillet 1941 fit appel aux Ukrainiens, leur enjoignant de pratiquer la tactique de la « terre brûlée » les kolkhoziens, sous les yeux des pouvoirs locaux impuissants, s'ingénierent par tous les moyens à s'opposer à ce mot d'ordre, car on attendait les Allemands qui proclamaient par la

radio qu'ils venaient libérer le pays. A la fin de 1941, l'Ukraine entière était occupée.

De Drohobytch, en Galicie, jusqu'à la Crimée, des volontaires affluaient dans l'armée allemande (24).

Toute une série de journaux ukrainiens anti-soviétiques firent leur apparition et, au début de 1942, on comptait 114 nouveaux journaux en Ukraine. Kiev prit l'aspect d'une capitale nationale où l'Union des écrivains ukrainiens commençait à s'organiser. Les écoles primaires et quelques établissements secondaires furent rouverts avec un enseignement donné dans un esprit national.

La germanisation de l'Ukraine

Mais bientôt tout changea. Les Allemands n'étaient pas venus libérer l'Ukraine, « ils ne faisaient que revenir dans un vieux pays germanique » avait déclaré un pasteur allemand lors de l'enterrement d'un fonctionnaire allemand (25).

Le 1^{er} août 1941, les Allemands inclurent la Galicie Orientale, ancien pays autrichien, dans le « Gouvernement général », c'est-à-dire dans le territoire polonais, montrant ainsi que pour eux l'unité de l'Ukraine ne comptait pas. Quant au territoire de l'Ukraine Soviétique proprement dite il devenait simplement un *Reichskommissariat* sous la haute direction d'Alfred Rosenberg, nommé ministre de l'Est (26) A la tête de ce *Reichskommissariat* fut placé Erich Koch (27), ancien Gauleiter de la Prusse Orientale, nommé par Hitler lui-même.

Lors des dépositions du professeur Mende, devant le tribunal de Munich, dont il a été question ci-dessus, le plan ukrainien d'Erich Koch fut révélé. Contrairement à Rosenberg, Koch es-

(24) Voir les journaux ukrainiens : *Vilne Slovo* de Drohobytch, 26-1-1942 ; *Nove Ukraïnske Slovo* de Kiev, 14-1-1942. Cf. *Deutsche-Ukraine Zeitung* de Rivne, 7-11-1943.

(25) Le 2 août 1942, à Pyriatyn, près de Poltava. Voir *Deutsche-Ukraine Zeitung*, 11 août 1942.

(26) Sur l'organisation ou plutôt le manque d'organisation de ce Ministère et l'impuissance politique de Rosenberg, voir P. Kleist, op. cit., pp. 147-149, 225-229.

(27) Erich Koch se trouve aujourd'hui dans une prison en Pologne.

(22) *Nastup*, journal ukrainien, Prague, 8 mai 1942. Voir aussi *B.E.I.P.I.*, n° 46 (supplément).

(23) *Ukrainski Visti*, Neu-Ulm, 1950, n° 434.

timait que pendant la guerre les Allemands seuls devaient occuper tous les postes administratifs sans exception, les intellectuels ukrainiens étant destinés à être supprimés. Après la guerre, selon Koch, tous les Ukrainiens devaient être transportés en Sibérie et le territoire ukrainien colonisé par les Allemands. Il avait installé sa résidence à Rivne (28), petite ville de Volhynie, pour évincer Kiev, capitale historique. Homme brutal Koch, à titre d'ancien membre du Parti et d'ami personnel d'Hitler, ne se gênait pas même avec les Allemands. Quand le professeur Mende, de la part de Rosenberg, lui conseilla de modérer un peu sa politique, il se vit menacé de recevoir la main de Koch sur la figure. Le 16 mars 1943, Koch demanda avec ironie à Rosenberg s'il fallait être non seulement correct mais encore aimable avec les Ukrainiens (29).

Une société allemande, *Donetz-Ukraine*, exploitait l'industrie charbonnière, une autre société *Tabak-Handel-Ukraine* avait le monopole du tabac ukrainien. Les fouilles archéologiques en Ukraine méridionale passèrent sous la direction d'Allemands. A la tête de la Bibliothèque Nationale de Kiev fut placé le docteur Johansen. L'Opéra de Kiev, dirigé par l'Allemand Brockner, ne donnait que des spectacles en allemand. Un Institut pédagogique allemand fut créé à Kiev, en été 1942. Un parti national-socialiste fonctionnait sous la direction du *Gauleiter* Ziegmeier... Bref, c'était la germanisation de l'Ukraine.

Les Allemands et les paysans ukrainiens

Mais tout cela ne touchait que l'*intelligentsia* ukrainienne qui voyait s'évanouir ses rêves d'indépendance. L'industrie ayant été en partie évacuée par les bolchéviques, en partie détruite, l'élément ouvrier ne jouait qu'un rôle de second ordre lors de l'occupation allemande. Quant aux paysans qui attendaient des Allemands la suppression des kolkhozes, ils étaient franchement déçus. L'Allemagne hitlérienne se considérait comme propriétaire de la terre ukrainienne, elle maintenait les kolkhozes et en 1943 seulement Rosenberg promulgua une ordonnance accordant à quelques paysans triés sur le volet la terre en toute propriété (30). Le monde rural accablé par les prestations énormes à fournir aux Allemands, était donc de plus en plus mécontent de l'occupation. Une délégation bien choisie de paysans ukrainiens envoyée auprès de Rosenberg à Berlin, en avril 1942, et le voyage « triomphal » du ministre de l'Est en Ukraine, ne pouvaient, certes, rien changer à cette situation de fait.

Comment le journal d'Erich Koch appréciait la situation en 1942

Dans cet ordre d'idées, nous avons un document éloquent : l'article du docteur Pfaferroth,

(28) C'est là que paraissait l'organe officiel de Koch, *Deutsche-Ukraine Zeitung*.

(29) P. Kleist, op. cit., p. 182. L'ancien collaborateur de Rosenberg intitule le chapitre sur l'administration de Koch en Ukraine : « L'Ukraine sous le marteau », pp. 180-192.

(30) Voir les documents sur cette « réforme agraire » dans P. Kleist, pp. 311-317.

bras droit de Koch, paru dans la *Deutsche-Ukraine Zeitung* du 10 juillet 1942 : « ... Aujourd'hui en Ukraine existe une seule volonté, celle du commissaire du Reich, Erich Koch, homme de confiance d'Adolf Hitler et d'Alfred Rosenberg, (*sic*), ministre de l'Est. Une direction national-socialiste forte est la meilleure garantie contre toute influence étrangère. Notre politique agraire en Ukraine, guidée par les besoins du front et de la guerre totale, doit avoir pour but l'Europe future et l'avenir de notre nation. Ce point de vue allemand ne laisse pas place aux bavardages des théoriciens du droit public. Notre politique dans l'Est exige la fermeté et une claire compréhension des choses... Nous n'avons pas besoin en ce moment de discussions interminables, ainsi qu'il en a été en 1918. Les autorités allemandes en Ukraine en 1942 peuvent se vanter de leurs succès évidents, en progrès constant. Et si en 1918 Ludendorff a été obligé de faire venir en Ukraine de nouvelles divisions pour obliger la population à travailler, l'administration national-socialiste a réussi à recruter et à envoyer en Allemagne des centaines de milliers de travailleurs. »

Les déportés du travail ukrainiens et les prisonniers de guerre

Car de pair avec la germanisation de l'Ukraine et le maintien des kolkhozes, les Allemands, organisant de véritables razzias dans les villes et villages, avaient envoyé en Allemagne 2.000.000 d'Ukrainiens (31) qui donnèrent, plus tard, le plus grand nombre de « personnes déplacées ». Enfin l'attitude des Allemands à l'égard des prisonniers de guerre souleva l'indignation de la population. Les Ukrainiens persuadés que les Allemands étaient venus en libérateurs, pensaient que les prisonniers seraient traités avec bienveillance ou même relâchés; aussi comme nous l'avons dit, des centaines de milliers d'Ukrainiens avaient déposé les armes.

Nous allons évoquer un autre témoignage inédit, celui d'un Ukrainien de Kiev. En octobre 1941, dit-il, un convoi important de prisonniers de guerre traversait les rues de Kiev; des parents et des proches essayaient de leur faire passer du ravitaillement, mais ils étaient brutalement repoussés par les gardes allemands. Pensant que de telles mesures s'expliquaient par le désir d'éviter l'encombrement des rues, ces mêmes personnes voulurent recommencer de manière plus discrète. Le lendemain de bonne heure quand le convoi passa sur la route de Kiev à Jitomir, la population avait déposé le long de la route des provisions destinées aux prisonniers et observait de loin ce qui allait se passer. Or chaque fois qu'un prisonnier se penchait pour prendre quelque chose, il était assommé par les gardes allemands !...

La terreur allemande en Ukraine

Bientôt des nouvelles alarmantes commencèrent à se répandre en Ukraine sur le traitement

(31) Une ordonnance de Koch du 2 juin 1943 prescrit l'enregistrement de tous les jeunes Ukrainiens nés entre 1922 et 1925.

inhumain infligé aux prisonniers de guerre. Ce fut une indignation générale. Mais cela n'était encore qu'un prélude au véritable régime de terreur qui allait s'abattre sur l'Ukraine.

Il est impossible dans l'état actuel des sources de donner un tableau, même approximatif, du nombre des victimes ukrainiennes de la terreur allemande, tableau qui serait, d'ailleurs, fastidieux dans ses horreurs (il s'agit en l'occurrence des Ukrainiens non-juifs, car les crimes commis à l'égard de la population juive ont été largement révélés au procès de Nüremberg).

Au mois de décembre 1941 et au début de 1942, fut le personnel de la rédaction du journal principal de Kiev *Ukrainske Slovo* fut arrêté par la *Gestapo* et disparut sans qu'on n'ait jamais su exactement son sort. Seule l'exécution de I. Rohatch, rédacteur en chef, a été annoncée. Le 21 novembre 1942, la présidente de l'Union des écrivains ukrainiens, Olena Teliha, poète de talent, fut exécutée ; son mari, poète et archéologue, subit le même sort. Soixante-deux intellectuels ukrainiens furent exécutés le 16 mai 1942 à Kamenetz, en Podolie. Des exécutions eurent lieu pendant les années 1942-1943 à Jitomir, Chepovka, Zaslav, Rivne, Kremenets... Le chiffre exact de ces victimes n'a jamais été connu. Le 22 juin 1943 furent fusillés à Brest-Litovsk cent soixante-trois intellectuels, paysans, ouvriers, parmi lesquels deux noms sont à retenir, ceux des ingénieurs Polyptchouk et Tarassiouk, tous les deux connus pour leur activité patriotique (32). Les habitants de Kiev se souviendront toujours avec horreur des exécutions auxquelles les Allemands procédèrent dans le hameau de Bykovnia, à sept kilomètres de Kiev. On compte jusqu'à dix mille Ukrainiens fusillés par les Allemands rien qu'à Kiev, où figuraient le professeur Bahazij, maire de Kiev, le journaliste Petrenko, le professeur Mezhynia, l'ingénieur Romaniv, le professeur Lazarenko, directeur de l'Institut Médical (33). Le 2 janvier 1944, quarante deux Ukrainiens ont été fusillés dans un village de la région de Tarnopol (34)... Arrêtons cette sinistre énumération que l'on pourrait prolonger pendant des pages et citons simplement l'extrait d'une lettre inédite du 20 juillet 1943, adressée par l'archevêque ukrainien Platon au métropolitain Polycarpe : « ... les gens ont été enfermés dans une église de bois du village et brûlés... ainsi environ trois-cent-cinquante personnes ont péri, victimes de la police allemande... »

Adolf Hitler responsable de la terreur en Ukraine

On peut se demander qui était le véritable responsable de cette politique aussi brutale qu'absurde en Ukraine ? Koch, Rosenberg ou Hitler lui-même ? Un document provenant des archives allemandes et traduit en russe, procès-verbal d'une conférence entre Hitler et ses généraux tenue le 8 juin 1943 (35), donne la réponse à

cette question. C'était Hitler lui-même qui avait sanctionné la politique de Koch en affirmant qu'il ne fallait point organiser un Etat ukrainien comme avaient fait les généraux allemands en 1916, en organisant un Etat Polonais, lequel, par la suite, s'était tourné contre l'Allemagne...

Résistance en Ukraine

Cette politique allemande ne pouvait que susciter une résistance active du peuple ukrainien. En effet, dès la fin de 1942, on constate des attaques contre les convois allemands, contre les policiers et les fonctionnaires, des batailles rangées avec des détachements allemands, des sabotages organisés dans l'industrie et le ravitaillement. Le mouvement s'était déclenché dans le Nord marécageux de la Volhynie et peu à peu se répandit à travers toute l'Ukraine. C'est à ce moment que prit naissance la fameuse armée insurrectionnelle ukrainienne (U.P.A.) qui défraya la chronique européenne jusqu'en 1949 (36).

Notons à ce propos que le gouvernement soviétique, jouant sur l'ignorance des choses de l'U.R.S.S. en Occident, s'attribuait volontiers les succès de la résistance ukrainienne en glorifiant les hauts faits des « partisans ukrainiens ». Or les Ukrainiens qui luttèrent depuis 1942 contre l'occupant allemand étaient également antisoviétiques. A ce moment-là, il n'y avait pas encore de troupes soviétiques en Ukraine, exception faite pour la zone frontière ukraino-russe où se trouvaient en effet des partisans soviétiques, si l'on peut appliquer le nom de « partisans » aux unités organisées et dirigées par l'état-major soviétique. D'ailleurs, le haut commandement soviétique avait essayé à plusieurs reprises et sans succès de se mettre en contact avec l'armée insurrectionnelle ukrainienne « pour lutter en commun contre les usurpateurs allemands » (37).

Quoi qu'il en soit, tout historien impartial doit reconnaître que la résistance ukrainienne, provoquée par la politique brutale des Allemands, contribua en une large mesure à la défaite allemande sur le front de l'Est. Il n'est pas sans intérêt de citer ici un extrait du rapport adressé par A.E. Frauenfeld, haut fonctionnaire allemand en Ukraine, le 10 février 1944, où il qualifia la politique allemande en Ukraine « d'absurde », qui « a provoqué la guerre des partisans chez un peuple absolument amical à notre égard et qui nous avait reçus avec bienveillance en libérateurs » (38).

D'autres Allemands reconnaissent aujourd'hui la fatale « erreur » commise en Ukraine. Le 11 avril 1949, le professeur von Richthofen, ancien officier de la *Wehrmacht* en Ukraine, dans une conférence faite à Munich, stigmatisa le pillage et les exécutions dont il rend coupable Hitler,

(36) On trouvera des détails sur l'activité de l'armée insurrectionnelle ukrainienne dans un livre bourré de faits, de documents, et accompagné d'illustrations : M. Mykola Lebid, *U.P.A. Ukrainska povstanska armija. Nimetska okupatsia Ukrainy*. s.l. 1946, 127 pages.

(37) Voir les Souvenirs d'un résistant ukrainien dans les *Ukrainski Visti* d'Ulm, 1^{er} décembre 1951.

(38) *Ukrainian Bulletin*, New-York, 15 janvier 1949.

(32) *Ukrainski Visti*, Neu-Ulm, 28 mai 1950.

(33) *Ovyd*, revue ukrainienne de Buenos-Aires, 1950, IX.

(34) *Le Messager de l'Eglise gréco-catholique à Paris*, 1947, n° 24.

(35) P. Dvinov, *Vlasovskoe dvijente v svete dokumentov*, New-York, 1950, pp. 89-102.

Himmler et Koch. Le 8 septembre 1950, le général Guderian, chef des blindés allemands, dans une interview accordée au *U.S. News and World Report*, déclare : « *Je crois qu'une grande erreur a été commise dans l'administration des régions occupées, mais ce n'était pas une erreur de la Wehrmacht. En Ukraine et en Russie blanche nos soldats ont été accueillis avec une grande bienveillance* » (... in Ukraine... our soldiers were highly welcomed...)

Certes, il sera encore beaucoup écrit sur le III^e Reich et l'Ukraine, car les archives allemandes viennent seulement de s'ouvrir. Un jour peut-être s'ouvriront aussi les archives soviétiques... Mais nous croyons que dans l'ensemble les nouveaux documents n'invalideront en rien la conclusion qui s'impose : les Ukrainiens avaient accueilli les Allemands en « libérateurs » et ne se sont dressés contre les occupants que poussés à bout par leur politique de violence.

